

Le Laboratoire de Recherche en Performance Économique et Logistique

(PEL) FSJES, -Mohammedia-

L'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) -Settat -

L'International Center for Agricultural Research in the Dry Areas

(ICARDA) -Rabat -

&

L'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) - Ben Guerir-

Organisent le 22 et le 23 Mai à la FSJES de Mohammedia :

La 1^{ème} Edition du Congrès International

Sur le thème :

« *Résilience Economique au Maroc : Facteurs Clés et Perspectives d'Avenir* »

Actes de congrès

PARTENAIRES :

**La Résilience de l'économie Marocaine sous la Coordination
Budgétaire et Monétaire : Essai de Modélisation sous R studio :**
**HEFNAOUI Ahmed- EL KHATTAB Younes - BASSITE Imad et IBNOUZAHIR
Youssef**

HEFNAOUI Ahmed

Enseignant Chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales
Mohammedia, Université Hassan II de Casablanca, Maroc
hefnaoui_ahmed@yahoo.com

EL KHATTAB Younes

Enseignant Chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales
Mohammedia, Université Hassan II de Casablanca, Maroc
younes.master@hotmail.com

BASSITE Imad

Doctorant en Sciences Economiques à la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et
Sociales, Université Hassan II de Casablanca, Maroc
imad.bas10@gmail.com

IBNOUZAHIR Youssef

Doctorant en Sciences Economiques à la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et
Sociales, Université Hassan II de Casablanca, Maroc
ibnouzahiryoussef5@gmail.com

Résumé :

L'objectif de cette étude est d'analyser l'impact du Policy-mix sur la résilience économique marocaine, en évaluant la coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire. L'approche économétrique adoptée repose sur un modèle SVAR permettant d'examiner les effets des instruments budgétaires et monétaires sur des variables macroéconomiques clés. Les résultats indiquent que la politique monétaire, notamment à travers le contrôle de l'inflation, joue un rôle essentiel dans la stabilisation économique, tandis que l'effet des dépenses publiques sur la résilience économique apparaît plus contrasté. Les fonctions de réponse impulsionnelle révèlent une réaction négative de la résilience aux chocs inflationnistes et monétaires, ainsi

qu'une influence limitée des dépenses publiques sur la stabilité économique. La décomposition de la variance montre que l'inflation est principalement déterminée par la masse monétaire, tandis que la résilience économique est davantage influencée par la politique budgétaire. Ces résultats soulignent la nécessité d'une meilleure coordination des politiques économiques pour optimiser la gestion des chocs et renforcer la stabilité macroéconomique.

Mots-clés : Policy mix ; Résilience économique ; Politique monétaire ; Politique budgétaire ; SVAR.

Abstract:

The objective of this study is to analyze the impact of the Policy-mix on Morocco's economic resilience by assessing the coordination between monetary and fiscal policies. The econometric approach relies on an SVAR model to examine the effects of fiscal and monetary instruments on key macroeconomic variables. The results indicate that monetary policy, particularly through inflation control, plays a crucial role in economic stabilization, while the impact of public spending on economic resilience appears more mixed. Impulse response functions reveal a negative reaction of resilience to inflationary and monetary shocks, as well as a limited influence of public spending on economic stability. Variance decomposition shows that inflation is primarily driven by money supply, whereas economic resilience is more influenced by fiscal policy. These findings highlight the need for better policy coordination to optimize shock management and strengthen macroeconomic stability.

Keywords: Policy mix; Economic resilience; Monetary policy; Fiscal policy; SVAR.

Introduction :

La résilience économique désigne la capacité d'une économie à se rétablir ou à s'ajuster aux impacts négatifs des chocs exogènes tout en profitant des chocs positifs (Briguglio et al., 2009). En pratique, une économie résiliente doit pouvoir limiter les pertes de revenus pour la population touchée et récupérer rapidement après un choc (Sherani, 2015). Dans ce cadre, la gestion des politiques économiques joue un rôle central, notamment à travers la coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire, connue sous le nom de Policy-mix. Une interaction efficace entre ces deux leviers permet d'optimiser les réponses aux fluctuations économiques et d'assurer une stabilité macroéconomique durable.

L'objectif de cette recherche est d'analyser économétriquement l'impact du policy mix sur la résilience économique du Maroc. Plus précisément, il s'agit d'évaluer l'effet des instruments budgétaires et monétaires sur les variables macroéconomiques clés et de tester l'hypothèse principale selon laquelle une meilleure coordination entre ces deux politiques améliore la capacité du pays à absorber les chocs économiques et à stabiliser son cadre macroéconomique.

Cependant, la problématique principale réside dans l'évaluation de l'efficacité réelle de cette coordination, cette interrogation qui se pose dans un contexte marqué par des vulnérabilités structurelles et des contraintes macroéconomiques qui influencent l'efficacité du Policy-mix. Dans quelle mesure l'articulation entre la politique budgétaire et la politique monétaire contribue-t-elle à renforcer la résilience économique marocaine.

Pour structurer cette étude, l'article est organisé comme suit : dans un premier temps, une revue de la littérature théorique sera présentée afin de contextualiser le sujet et d'identifier les principales approches méthodologiques. Ensuite, la méthodologie adoptée sera détaillée, avec un focus sur les spécifications économétriques utilisées pour modéliser l'interaction entre politique monétaire et politique budgétaire. Enfin, les résultats obtenus seront analysés et discutés afin d'évaluer l'efficacité du Policy-mix et son impact sur la résilience économique Marocaine et d'en tirer les implications économiques.

1- Revue de littérature :

Dans un milieu macroéconomique interconnecté, toute économie est vulnérable aux effets de chocs et des défis contemporains. Toutefois, cet effet varie d'une économie à une autre. La vulnérabilité peut être définie comme la probabilité que le développement économique d'un pays puisse être entravé par des chocs exogènes imprévus (Guillaumont, 2008). Elle désigne ainsi un état de système qui agit comme un moteur de résilience, donnant lieu à des actions pour atténuer les effets de la vulnérabilité (Reghezza-Zitt et al, 2012). La résilience, quant à elle, décrit la capacité d'un système à réagir en adoptant des mesures pour atténuer les effets des chocs et améliorer la capacité d'adaptation d'un pays (Guillaumont, 2006). Elle est ainsi définie comme la capacité d'une économie régionale ou locale à résister, à se rétablir et à se réorganiser face aux chocs de marché (Webber et coll., 2018). Elle se réfère à la capacité d'une économie à se rétablir ou à s'ajuster aux impacts négatifs des chocs exogènes préjudiciables tout en profitant des chocs positifs (Briguglio et al, 2009). En pratique, une économie résiliente doit pouvoir limiter les pertes de revenus pour la population touchée et récupérer rapidement après un choc (Sherani, 2015).

Dans ce sens, la coordination de la politique monétaire et budgétaire est cruciale pour maintenir un équilibre macroéconomique durable. Cette combinaison dénommée le Policy-Mix permet d'exploiter les effets convergents des deux politiques, stimulant l'activité économique, en évitant qu'elles ne se neutralisent, selon les interdépendances entre elles. Lorsqu'elles sont bien calibrées, ces politiques se renforcent mutuellement, améliorant la résilience économique tout en maintenant la stabilité des prix et des finances publiques. (Banque de France, 2024)

L'efficacité des politiques économiques dépend du régime de change adopté. En liant ces concepts à la résilience économique, on constate que la capacité d'une économie à ajuster ses politiques monétaires et budgétaires en fonction des conditions de change joue un rôle central dans le renforcement de sa résilience face aux chocs économiques. Chaque régime présente donc des avantages spécifiques qui peuvent être exploités pour améliorer la stabilité économique et la capacité de récupération d'un pays. (Mundell, 1963 & Fleming, 1962)

Cependant, l'interdépendance entre ces deux politiques peut engendrer des tensions. Il est mis en évidence que les dangers d'une politique budgétaire excessivement expansionniste apparaissent lorsque celle-ci limite l'indépendance de la banque centrale. En situation de dominance budgétaire, le gouvernement fixe ses objectifs de dépenses sans tenir compte de leurs implications macroéconomiques, obligeant ainsi la banque centrale à financer une partie du déficit par le seigneuriage. Cette situation compromet la capacité de la politique monétaire à contrôler l'inflation, entraînant des risques pour la stabilité économique. Pour éviter de tels

effets contre-productifs, Sargent et Wallace proposent un cadre de dominance monétaire où la banque centrale conserve un contrôle indépendant sur sa politique anti-inflation, tandis que le gouvernement réduit son déficit budgétaire et maîtrise ses dépenses. Cette approche favorise une meilleure coordination entre politique monétaire et budgétaire, contribuant ainsi à préserver la stabilité économique à long terme. (Sargent et Wallace, 1981)

« Pour chaque objectif économique indépendant, il devait avoir un instrument spécifique de la politique économique qui influence directement ce dernier. »¹⁰⁶

La question des effets des politiques économiques sur la stabilité macroéconomique, ainsi que le rôle de l'intervention de l'État dans la stimulation de l'économie et dans le renforcement de la résilience, a fait l'objet de nombreuses études. Inspirée des idées Keynésiennes (1936), une politique budgétaire expansive, accompagnée de baisses d'impôts et de hausses des dépenses publiques, est cruciale pour stimuler l'économie en cas de faible demande globale. L'État possède la capacité d'agir à l'échelle macroéconomique pour influencer l'équilibre économique, car les agents économiques ont une vision limitée de la situation économique (myopie). Cependant, en intervenant par le biais des dépenses publiques, un effet multiplicateur sur l'économie est généré, stimulant la demande globale, encourageant la consommation et l'investissement privés, et créant des emplois et des revenus supplémentaires. Ainsi, la diminution des taux d'intérêt et l'augmentation des dépenses de consommation par la redistribution des revenus à travers les investissements publics, est une stimulation des investissements privés.

L'augmentation des dépenses publiques, en tant qu'instrument keynésien, renforce la capacité d'une économie à faire face aux crises en stabilisant la demande globale, protégeant ainsi le bien-être des populations tout en facilitant la reprise économique. Toutefois, une gestion prudente de ces dépenses est essentielle pour éviter des déséquilibres budgétaires à long terme. Cette intervention atténue les effets des chocs économiques et soutient un retour rapide à l'équilibre, ce qui a été formalisé en analysant les interactions entre les marchés des biens et de la monnaie, et ce par le modèle IS-LM. (Harrod, Meade et Hicks, 1937)

Cependant, d'autres études estiment que l'intervention du gouvernement par le biais des dépenses publiques ne fait qu'alimenter les déséquilibres macroéconomiques. A cet égard, la vision néoclassique remet en question l'effet vertueux du multiplicateur keynésien, affirmant que la politique budgétaire expansionniste n'exerce pas d'impact favorable sur l'activité économique, et que les politiques de relance par peuvent même engendrer des effets dépressifs,

¹⁰⁶ Règle de Tinbergen

notamment en raison des effets d'éviction qui résultent du fait que les agents économiques anticipent les conséquences futures de la politique budgétaire et ajustent leur comportement en conséquence. (Barro, 1974 ; Feldstein, 1982)

Dans ce cadre, la politique monétaire joue un rôle déterminant en tant qu'instrument clé de la politique économique. La politique monétaire a évolué pour assurer la stabilité économique et financière, marquée par un tournant majeur : l'indépendance croissante des banques centrales, autrefois influencées par les pouvoirs publics. Cette évolution vise à garantir une gestion plus objective et à long terme, renforçant ainsi la crédibilité et l'efficacité des banques centrales dans la lutte contre l'inflation et la stabilisation macroéconomique. (Aguir Abdelkader, 2012)

Les dernières études empiriques et théoriques considèrent la banque centrale comme le gardien ultime de la stabilité des prix. Ces études montrent que l'indépendance de la banque centrale est essentielle pour atteindre cet objectif (Haoudi Amina, 2023). Cependant, cette autonomie implique une capacité à agir et à décider de manière indépendante tout en prenant en compte les contraintes externes.

À l'inverse, une politique discrétionnaire dont la banque centrale n'est pas autonome, crée un phénomène d'incohérence temporelle, où les décisions optimales à court terme peuvent compromettre les objectifs à long terme. Par exemple, un gouvernement pourrait chercher à réduire le chômage en adoptant une politique monétaire expansionniste. Cependant, les anticipations d'inflation des agents économiques peuvent annuler ces effets tout en aggravant l'inflation (Kydland & Prescott, 1977). Les décideurs monétaires sous un régime discrétionnaire tentent parfois d'augmenter l'inflation de manière imprévisible pour réduire temporairement le chômage. Mais à mesure que les agents ajustent leurs anticipations, ces politiques deviennent inefficaces, entraînant une inflation élevée sans réduction durable du chômage. (Barro et Gordon, 1983)

À la lumière des travaux précédents, et dans le cadre de la recherche de solutions pour assurer l'efficacité de la politique monétaire et garantir la stabilisation financière, les économistes ont envisagé plusieurs solutions. Barro et Gordon (1983) argumentent qu'une politique monétaire fondée sur des règles pourrait éviter l'inflation excessive, ce qui est soutenu par Sargent et Wallace dont un engagement à long terme envers des règles monétaires fixes permettrait de stabiliser les anticipations d'inflation des agents économiques. Cependant, la délégation de la politique monétaire à un banquier conservateur agit comme un mécanisme de crédibilité qui permet de renforcer l'indépendance de la Banque centrale et d'ancrer les anticipations d'inflation. (Kenneth Rogoff, 1985)

Dans les années 1970, des banques centrales comme celles de la Suisse et de l'Allemagne ont

adopté une approche basée sur le ciblage de la masse monétaire. Cette stratégie inspirée des théories monétaristes selon laquelle l'inflation a été considérée comme un phénomène monétaire, utilisait les agrégats monétaires comme cibles intermédiaires pour atteindre la stabilité des prix. Cependant, l'évolution des systèmes financiers a montré les limites de cette approche. La libéralisation financière a perturbé la relation entre la masse monétaire et l'inflation, en modifiant la vitesse de circulation de la monnaie. Cette financiarisation a remis en question l'hypothèse monétariste d'une vitesse stable, rendant le ciblage monétaire insuffisant pour garantir la stabilité des prix. (Brand Thomas, 2008).

À partir des années 1990, face à l'échec des ancrages traditionnels comme le taux de change ou les agrégats monétaires, un changement de paradigme s'est opéré. De nombreux pays, notamment les économies émergentes, ont adopté le ciblage de l'inflation. Ce cadre repose sur la fixation d'un objectif d'inflation clairement défini et sur des prévisions d'inflation jouant un rôle central dans le processus décisionnel.

Comme défini par Svensson¹⁰⁷ (2002), le ciblage d'inflation requiert la fixation d'un objectif chiffré ou d'un intervalle pour l'inflation, sans autre ancrage nominal. Dans ce cadre, les prévisions d'inflation jouent un rôle prépondérant dans le processus de décision de la banque centrale. Svensson précise que l'anticipation d'inflation est considérée comme un objectif intermédiaire plutôt que comme un simple indicateur, soulignant ainsi l'importance des attentes inflationnistes dans la conduite de la politique monétaire. (Loungani Prakash, 2023). L'indépendance de la Banque centrale, combinée à l'adoption du ciblage d'inflation, offre un cadre solide pour maîtriser l'inflation et stabiliser l'économie face aux chocs. En ancrant les anticipations et en renforçant la crédibilité de la politique monétaire, ce modèle favorise une meilleure résilience économique. Ce pilier de stabilité monétaire s'intègre pleinement dans une approche plus large, où l'interaction entre politique budgétaire et monétaire, autrement appelée *policy mix*, joue un rôle central dans la consolidation de la résilience économique face aux défis contemporains.

Dans le contexte actuel, marqué par une interdépendance croissante des économies et des défis macroéconomiques complexes, la résilience économique ne peut être assurée par une politique monétaire isolée. L'interaction coordonnée entre la politique monétaire et la politique budgétaire, autrement appelée *Policy Mix*, constitue un levier essentiel pour renforcer la capacité d'une économie à faire face aux chocs exogènes et à maintenir sa stabilité. En combinant les efforts des deux politiques, le *Policy Mix* permet de maximiser l'efficacité des

¹⁰⁷ Lars Svensson (1947), économiste suédois, ancien vice-gouverneur de la Riksbank qui est actuellement professeur associé à l'École d'économie de Stockholm.

instruments disponibles, en équilibrant stabilité des prix, croissance économique et gestion des déséquilibres financiers, pour une résilience durable. La vulnérabilité et la résilience des petits États, dues à leur ouverture économique et à leur faible diversification, les exposent aux chocs. Cependant, ces aspects ont fait l'objet de nombreuses études économiques. La mise en œuvre du Economic Vulnerability Index (EVI) a permis de souligner l'importance des politiques de résilience et le soutien des organisations internationales, afin d'atténuer les défis face à ces économies pour promouvoir le développement durable. (Fairbairn, 2007)

Malgré les défis structurels des petits États, certains pays parviennent à prospérer grâce à des politiques publiques orientées vers la gouvernance, la cohésion sociale et la gestion stratégique des ressources. (Lino Briguglio et al. 2004), introduisent deux indices respectivement, l'un pour la vulnérabilité basée sur des caractéristiques structurelles, tandis que l'autre est pour évaluer la résilience. Dans la même perspective, (Briguglio, Cordina, Farrugia et Vella, 2014) démontrent que, malgré leur vulnérabilité économique inhérente, ces petits États prospèrent grâce à des politiques efficaces renforçant leur résilience. Le lien entre résilience économique et PIB par habitant est confirmé, suggérant que des choix politiques devraient jouer un rôle plus déterminant que les contraintes structurelles.

L'indice de résilience, proposé dans cette étude, offre un outil précieux pour évaluer la capacité des économies à absorber les chocs externes et orienter les décideurs dans leurs stratégies de stabilisation économique et sociale. Un exemple concret de ces États, la Singapour. Son succès en matière de résilience économique est à cause des politiques qui favorisent la stabilité macroéconomique, l'efficacité des marchés, le développement social et la bonne gouvernance. (Briguglio, 2014), souligne que l'intégration des indices de vulnérabilité et de résilience permet de mieux mesurer les risques et de guider les stratégies nationales.

Dans une perspective comparative, les économies de l'Asie de l'Est ont été moins vulnérables à la récession mondiale de 2008-2009 que les États-Unis et l'Union européenne. (Briguglio & Piccinino, 2012) introduisent un indice « Growth-with-Resilience » (GWR), qui mesure la capacité des économies à absorber les chocs tout en maintenant une croissance soutenue. Les résultats montrent que des facteurs comme la flexibilité des marchés, la stabilité macroéconomique et les investissements continuent ont permis à des économies comme celle de Singapour et de Hong Kong à être mieux résilientes. D'où l'importance d'institutions solides pour maintenir une croissance durable. Des pays comme l'Allemagne et Malte ont démontré une forte résilience suite à la même crise, tandis que d'autres, comme la Grèce et Chypre, ont été plus durement touchés. Selon l'étude de (Alessi et Coll, 2020), à court terme, des dépenses sociales élevées renforcent la résilience, tandis que la stabilité politique et un environnement

commercial favorable sont essentiels pour une meilleure performance à moyen terme.

(Kobiyh, 2022), propose de repenser les modèles économiques pour les rendre plus résilients face aux crises contemporaines, telles que la pandémie de COVID-19. En se concentrant sur le Maroc, il souligne la nécessité de mettre en œuvre des pratiques et des outils favorisant la durabilité, la résilience et la création de richesse. Ce contexte représente une opportunité pour le Maroc de choisir un chemin de développement alliant résilience et durabilité, garantissant une meilleure capacité d'adaptation aux futurs chocs. Cependant, de nombreuses recherches ont tenté de créer un cadre empirique pour analyser l'impact des politiques économiques sur la résilience économique.

Une partie significative de cette littérature a évalué l'efficacité du policy mix à l'aide de modèles SVAR (Structural Vector Autoregression).

Tableau 1 : Bref suite de la revue de littérature

Auteurs	Modèle	Période- Pays	Variables	Principaux résultats
S. Ali, S. Irum, et A. Ali (2008)	ARDL ECM PANEL	1990-2007 Semestrielle. Pays d'Asie du Sud	Dépenses publiques (dépenses de consommation), PIB, taux d'intérêt réel, taux de change réel, ratio exportations nettes/PIB, prévision du taux de croissance des dépenses publiques pour la période t+1	- La politique monétaire tend à avoir un impact plus fort dans la plupart des cas - L'efficacité relative des politiques peut varier en fonction des conditions spécifiques de chaque pays.
Vinayagathan (2013)	SVAR	1978-2011 mensuelle, Sri Lanka	Bloc étranger (prix du pétrole mondial et taux d'intérêt US) ; Bloc domestique (production et indice des prix, taux de change, taux interbancaire et monnaie de réserve)	- Le taux d'intérêt, joue un rôle significatif dans l'explication des variations des indicateurs économiques domestiques, tandis qu'elles ne montrent aucune réaction significative aux chocs provenant des variables

				du bloc étranger.
Sen et Kaya (2015)	SVAR	2001-2014 Trimestrielle, Turquie	Taux de croissance du PIB, déficit budgétaire, stock de dette, taux d'intérêt, inflation, taux de change, réserves nettes, ouverture commerciale et taux de croissance du PIB européen.	- Les deux politiques ont des effets significatifs sur la croissance, mais la politique monétaire, en particulier les taux d'intérêt, est plus efficace que la politique budgétaire.
Tule, Onipede et Ebu (2020)	SVAR	2003-2017 Mensuelle, Nigeria	Croissance du PIB réel, ratio dépenses publiques/recettes, variations du niveau des prix, prix mondial du pétrole, masse monétaire (M1) et taux d'intérêt préférentiel	- L'activité économique montre une réaction positive retardée aux politiques monétaires expansionnistes, accompagnée de pressions inflationnistes. Un choc sur les dépenses publiques entraîne une contraction du PIB réel et une hausse des prix. Une combinaison de politiques coordonnée pourrait aider à atteindre les objectifs de croissance économique et de stabilité des prix.

Alessi, L., et al. (2020).	Analyse des régressions univariées et bivariées Période	2007-2016 bi annelles, Etats membre de l'UE	PIB, emploi, investissement, bien-être social, inégalités de revenus, exclusion sociale, santé, bonheur, et indicateurs de résilience : impact à court terme, reprise, performance à moyen terme, et capacité de transformation (bounce forward).	- Les performances de résilience varient fortement selon les pays et les dimensions évaluées. - Des dépenses publiques élevées pour la protection sociale, une stabilité politique, et un environnement commercial favorable sont corrélés avec une meilleure résilience. Les résultats montrent l'importance de combiner perspectives économiques et sociales pour évaluer la résilience.
----------------------------	---	---	---	---

2- Méthodologie de recherche :

Cette étude adopte une approche épistémologique positiviste, fondée sur une analyse quantitative rigoureuse. En utilisant le modèle SVAR, elle cherche à établir des relations causales entre les politiques économiques et la résilience économique. La méthodologie repose sur des données empiriques, des théories économiques établies (Keynes, Sargent et Wallace) et un cadre hypothético-déductif. L'objectif est de fournir une explication objective des effets du Policy Mix, tout en proposant des recommandations analytiques pertinentes.

Le modèle SVAR est utilisé pour imposer des restrictions basées sur des principes économiques, permettant d'explorer les réponses des variables économiques aux chocs exogènes. Ce choix méthodologique est soutenu par des études antérieures, notamment Dungey et Fry (2009), Fetai (2013), Sen et Kaya (2015), ainsi que Tule, Onipede et Ebu (2020). Ces travaux démontrent que le modèle SVAR est particulièrement approprié pour analyser les impacts des décisions macroéconomiques sur la dynamique économique.

L'objectif principal de cette recherche est d'évaluer l'impact de la coordination des politiques budgétaire et monétaire (Policy Mix) sur la résilience économique du Maroc face aux chocs.

Pour ce faire, un modèle économétrique SVAR est mobilisé afin d'examiner les relations dynamiques et causales entre des variables clés. A cet égard, trois hypothèses fondamentales sous-tendent cette recherche :

- Une coordination efficace entre la politique monétaire et la politique budgétaire améliore la résilience économique en augmentant l'efficacité des réponses aux chocs économiques. Cela stimule la croissance économique et maintient la stabilité des prix, conformément aux principes keynésiens (1936).
- En période de crise, une politique budgétaire expansionniste, axée sur l'augmentation des dépenses publiques, renforce la demande globale, stimule la croissance et améliore la résilience économique. Cette hypothèse s'appuie sur la théorie du multiplicateur budgétaire de Keynes.
- Une politique monétaire autonome, orientée vers la stabilité des prix et la maîtrise de l'inflation, constitue un levier essentiel pour renforcer la résilience économique. Ce résultat est particulièrement pertinent lorsqu'il est mis en œuvre dans un cadre d'indépendance de la banque centrale, comme l'ont souligné Sargent et Wallace.

Pour évaluer les mécanismes de l'impact du Policy-Mix sur la résilience économique du Maroc face aux chocs, un ensemble de variables clés a été analysé.

Tableau 2 : Variables incluses dans l'étude empirique

Variable	Désignation	Période	Source
Taux d'inflation, IPC en %	IPC	1987-2023	FMI
Le taux de croissance de la masse monétaire en %	MM	1987-2023	BAM
Dépenses publiques en % du PIB	DP	1987-2023	MEF
Résilience économique, variation en %	RS	1987-2023	-

Source : établi par l'auteur

Les variables analysées (IPC, MM, DP, RS) sont intrinsèquement liées à l'objectif principal de cette étude, qui consiste à évaluer l'impact du Policy Mix sur la résilience économique. L'indice de résilience économique (RS), utilisé comme variable centrale, intègre deux dimensions fondamentales : la sensibilité, qui reflète l'instabilité du PIB face aux perturbations, et l'adaptabilité, qui mesure la capacité du système à s'ajuster en analysant les tendances interannuelles du PIB. Cet indice est déterminé en calculant la différence entre l'adaptabilité et la sensibilité ($R = UN - S$), après standardisation des données afin de garantir des comparaisons

cohérentes.

Cette méthodologie permet d'évaluer la résilience économique de manière proactive, sans nécessiter l'occurrence explicite d'un choc. Elle offre une perspective complète des dynamiques économiques, en intégrant à la fois leur stabilité et leur capacité d'adaptation, tout en rendant possibles des comparaisons tant régionales que temporelles. (Shi et Lu, 2024)

Les Dépenses Publiques (DP) représentent l'élément central de la politique budgétaire. Une augmentation des dépenses publiques peut stimuler la demande globale et soutenir la croissance, en particulier en période de récession, comme l'a suggéré Keynes (1936).

La Masse Monétaire (MM), est un indicateur fondamental de la politique monétaire, car son expansion peut faciliter l'accès au crédit, abaisser les taux d'intérêt et stimuler l'activité économique à court terme. (Sargent et Wallace, 1981). Quant au Taux d'inflation (INF), il est mesuré par l'Indice des Prix à la Consommation (IPC), permet d'évaluer la stabilité des prix, une condition essentielle pour éviter les déséquilibres macroéconomiques et garantir la crédibilité des politiques économiques.

3- Résultats :

3-1- Test de stationnarité des variables :

La détermination de l'ordre d'intégration et de la stationnarité des variables est essentielle pour assurer la validité des modèles économétriques. Le test de Dickey-Fuller augmenté, basé sur la vérification de l'existence d'une racine unitaire, évalue la stationnarité des séries. Une p-value inférieure à 5 % rejette l'hypothèse nulle de non-stationnarité. Le choix d'un nombre de retards optimal est crucial pour garantir une analyse rigoureuse, et le critère d'Akaike a permis d'identifier un retard optimal de $p=1$.

Tableau 3 : Ordre d'intégration après différenciation

Variabes	Statistique	P_value	Ordre d'intégration
DIPC	-3.86	-1.95	I(1)
DMM	-4.73	-1.95	I(1)
DDP	-4.96	-1.95	I(1)
RS			I(0)

Source : établi par les auteurs, R studio

3-2- Test de causalité entre variables :

Ce test est effectué en se basant sur les hypothèses suivantes :

H_0 : Absence de causalité ($p > 5\%$) H_1 : Présence de causalité ($p < 5\%$)

Tableau 4 : Test de causalité au sens de Toda Yamamoto de la variable « IPC »

Granger causality H0: ipc do not Granger-cause dp mm rs			
data: VAR object var_model			
F-Test = 2.2793	df1 = 6	df2 = 104	p-value = 0.0416

Source : établi par les auteurs, R studio

Les résultats révèlent une causalité entre les variables après le rejet de l'hypothèse nulle. Le taux d'inflation (IPC) influence significativement la dynamique de la masse monétaire, les dépenses publiques, ainsi que la résilience économique. Par ailleurs, l'ordre d'intégration des variables et les tests de causalité orientent le choix vers l'utilisation d'un modèle SVAR pour la suite de l'étude.

3-3- Validation du modèle VAR :

Avant d'estimer un SVAR, le passage par les tests de validation du modèle VAR est essentiel. Ces tests incluent la vérification de la stabilité des coefficients, l'absence d'autocorrélation des résidus, la normalité des résidus et l'homoscédasticité des erreurs. Une fois ces conditions vérifiées, le modèle VAR peut être considéré comme adéquat pour l'estimation d'un SVAR, permettant ainsi d'identifier les chocs structurels et d'analyser leur impact sur les variables économiques.

Tableau 5 : Résultats des tests de validation du modèle VAR

Tests de validation	Résultat	Interprétation
Test d'autocorrélation (Portmanteau test)	p-value = 0.1868	Absence d'autocorrélation des résidus
Test d'hétéroscédasticité (ARCH Multivariate)	p-value = 0.1328	Absence d'hétéroscédasticité des résidus
Test de normalité (JB-Test)	p-value < 2.2e-16	Les résidus ne suivent pas la loi normale
Test de stabilité	Toutes les racines sont inférieures à 1	Le modèle est stable

Source : établi par les auteurs, R studio

En menant les tests de validation du modèle, l'hypothèse nulle est acceptée pour tous ces derniers soit une p-value supérieure à 5%, sauf pour le test de normalité qui en est le contraire

d'où un rejet de l'hypothèse nulle. Même si les résidus du modèle VAR ne suivent pas une distribution normale (ce qui pourrait poser problème pour certaines analyses statistiques), cela n'affecte pas la qualité des estimateurs eux-mêmes. Ces derniers restent consistants et sans biais, ce qui permet de continuer à estimer correctement les relations entre les variables dans le modèle. (Gonzalo, 1994 ; Brooks, 2008)

3-4- Estimation et validation du modèle VAR Structurel (SVAR) :

3-4-1- Spécification du modèle :

Les modèles SVAR, largement utilisés pour l'analyse des politiques économiques, permettent d'obtenir des résultats basés sur la théorie économique et de simuler les effets des chocs structurels, ce qui les rend particulièrement adaptés à notre étude. Le modèle s'écrit sous la forme mathématique suivante : $\mathbf{AY}_t = \boldsymbol{\alpha} + \sum \mathbf{A}_i \mathbf{Y}_{t-i} + \boldsymbol{\varepsilon}_t$; Avec $\mathbf{Y}_t = (\text{DIPC}, \text{DDP}, \text{DMM}, \text{RS})$, un vecteur de dimension de 5 variables endogènes, et $\boldsymbol{\varepsilon}_t = (\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{DIPC}}, \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{DDP}}, \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{DMM}}, \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{RS}})$ le vecteur des chocs structurels du modèle.

On passe à l'étape de la détermination de nombre de restrictions minimales. Le nombre minimal des restrictions « n » à imposer à notre modèle et représenté par la formule suivante :

$n = k(k-1)/2 = 6$, car on a $k = 4$. Dans ce cas on doit imposer 6 restrictions pour espérer identifier notre modèle SVAR.

Partant de la théorie économique, le taux d'inflation, les dépenses publiques, la masse monétaire et la résilience économique interagissent à travers plusieurs canaux interdépendants. Les dépenses publiques, en tant qu'outil de politique budgétaire, influencent directement la demande globale en augmentant les investissements publics et en stimulant la consommation des ménages. Cette dynamique peut renforcer la résilience économique ou le perturber selon sa gestion.

La masse monétaire, proxy de la politique monétaire, joue un rôle déterminant dans la gestion de l'inflation et la stimulation de la résilience économique. Une augmentation de la masse monétaire entraîne une réduction des taux d'intérêt, rendant le crédit moins coûteux, ce qui stimule l'investissement privé et la consommation. Cependant, une expansion monétaire excessive peut accentuer les tensions inflationnistes, réduisant le pouvoir d'achat et nuisant à la stabilité économique.

La résilience économique, mesurée comme la capacité d'une économie à absorber et à se relever

des chocs, est influencée par l'efficacité combinée de la politique budgétaire et monétaire. Une coordination efficace entre l'utilisation des dépenses publiques et le contrôle de la masse monétaire permet de limiter les impacts négatifs des chocs externes et internes sur les variables macroéconomiques fondamentales, notamment le taux d'inflation. Et donc notre matrice de restrictions à estimer **A** serait comme suit :

$$\begin{bmatrix} & \mathbf{DIPC} & \mathbf{DDP} & \mathbf{DMM} & \mathbf{RS} \\ \mathbf{DIPC} & 1 & 0 & \mathbf{a}_{13} & \mathbf{a}_{14} \\ \mathbf{DDP} & 0 & 1 & 0 & \mathbf{a}_{24} \\ \mathbf{DMM} & \mathbf{a}_{31} & 0 & 1 & \mathbf{a}_{34} \\ \mathbf{RS} & \mathbf{a}_{41} & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Les résidus de la forme réduite de l'équation peuvent être reliés aux résidus structurels par

l'équation suivante : $\mathbf{A}\epsilon_t = \mathbf{B}\epsilon_t$ avec $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ Donc :

$$\mathbf{A}\epsilon_t = \mathbf{B}\epsilon_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \mathbf{a}_{13} & \mathbf{a}_{14} \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{a}_{24} \\ \mathbf{a}_{31} & 0 & 1 & \mathbf{a}_{34} \\ \mathbf{a}_{41} & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon^{DIPC} \\ \epsilon^{DDP} \\ \epsilon^{DMM} \\ \epsilon^{RS} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon^{DIPC} \\ \epsilon^{DDP} \\ \epsilon^{DMM} \\ \epsilon^{RS} \end{bmatrix}$$

3-4-2- Estimation du modèle SVAR :

$$\begin{bmatrix} & \mathbf{DIPC} & \mathbf{DDP} & \mathbf{DMM} & \mathbf{RS} \\ \mathbf{DIPC} & 1 & 0 & -0.3097 & 2.4317 \\ \mathbf{DDP} & 0 & 1 & 0 & -0.3633 \\ \mathbf{DMM} & 0.1419 & 0 & 1 & 0.8588 \\ \mathbf{RS} & -0.4406 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Selon les résultats des élasticités, une corrélation négative modérée est observée entre le taux d'inflation et la masse monétaire. Cela suggère que des hausses du taux d'inflation réduisent la masse monétaire, indiquant l'intervention de la banque centrale à court terme dans ces situations pour augmenter le taux directeur, d'où une augmentation du taux d'inflation de 1% engendre une diminution de la masse monétaire de -0.3097. Tandis que les variations de la résilience économique influencent négativement l'inflation en générale. En revanche, les dépenses publiques ne semblent pas entretenir de relation directe avec l'inflation et la masse monétaire, bien qu'une corrélation négative avec la résilience économique (-0.3633) laisse penser que l'augmentation des dépenses publiques pourrait ne pas systématiquement améliorer la stabilité économique. Tandis qu'une relation positive entre la masse monétaire et la résilience

économique (0.8588) est mise en évidence.

On ne peut rien conclure qu'après l'analyse des fonctions de réponses impulsionnelles, et ce pour bien analyser à court, moyen, et long terme l'impact du Policy-Mix sur la résilience économique au Maroc.

3-4-3- Fonctions de réponses impulsionnelles :

Figure 1 : Réponse impulsionnelle de la résilience économique suite à un choc inflationniste

Source : établi par les auteurs, R studio

Figure 2 : Réponse impulsionnelle de la résilience économique suite à un choc monétaire

Source : établi par les auteurs, R studio

L'analyse de la fonction de réponse impulsionnelle met en évidence l'impact négatif d'un choc inflationniste et de la masse monétaire sur la résilience économique. À court terme, une hausse de l'inflation entraîne une détérioration significative de la résilience économique, comme l'indique la baisse immédiate de la réponse impulsionnelle. Cette diminution traduit une contraction de la demande globale, résultant d'une perte de pouvoir d'achat des ménages et d'une hausse des coûts de production, ce qui exacerbe le déséquilibre offre-demande. En conséquence, la courbe IS se déplace vers la gauche, reflétant une réduction du niveau d'activité économique pour un même taux d'intérêt (Hicks, 1937). Cependant, la dynamique du 2ème graphique ressemble à celle du 1er, mais à un niveau d'effet plus bas soit 0,06. Cette remarque pourrait souligner que la masse monétaire elle-même impacte la dynamique inflationniste, d'où une augmentation de la masse monétaire à court terme engendre une hausse d'inflation (Milton

Friedmann, 1963).

Toutefois, à moyen terme, l'effet du choc s'atténue progressivement, suggérant l'intervention de mécanismes d'ajustement, tels que les ajustements des prix et des salaires ou l'action des politiques budgétaires et monétaires visant à stabiliser l'économie. À long terme, la réponse impulsionnelle converge vers zéro, indiquant un retour progressif à l'équilibre macroéconomique. Cette dynamique confirme que l'inflation, en altérant la capacité d'absorption des chocs économiques, réduit temporairement la résilience économique avant que l'économie ne retrouve sa trajectoire d'équilibre.

L'analyse de la fonction de réponse impulsionnelle met en évidence la réaction de la résilience économique suite à un choc négatif sur les dépenses publiques, d'où une diminution de ces dernières entraîne une baisse de la résilience économique à court terme. Les dépenses publiques jouent un rôle clé dans la stimulation de la demande globale, lorsque ces dépenses diminuent, il y a une contraction immédiate de la demande, ce qui ralentit l'activité économique et dégrade la résilience économique. Partons d'un point de vue de contraction budgétaire qui peut se produire lorsque les pouvoirs publics souhaitent réduire le déficit budgétaire sans provoquer une récession économique.

Dans ce cas le gouvernement réduit ses dépenses contre une augmentation des impôts, pour un niveau donné du taux d'intérêt ce qui déplacera la courbe IS vers la gauche, d'où une diminution de la production Y. La courbe LM, bien qu'elle puisse se déplacer vers le bas en raison de

l'augmentation de la masse monétaire (suite à une réduction du taux d'intérêt pour éviter une récession après la réduction des dépenses), pourrait également se déplacer vers le haut si la hausse des taux d'intérêt liés à l'inflation devient plus forte (figure 1). Cela reflète une situation où l'interaction entre la politique budgétaire restrictive (réduction des dépenses publiques) et la politique monétaire expansionniste (augmentation de la masse monétaire) crée un déséquilibre économique, réduisant la résilience économique. Même si l'augmentation des dépenses à moyen terme semble impacter la résilience positivement, son effet demeure très faible.

Figure 4 : Réponse impulsionnelle du taux d'inflation suite à un choc sur la masse monétaire

Source : établi par les auteurs, R Studio

L'analyse de la fonction de réponse impulsionnelle met en évidence la réaction positive du taux d'inflation suite à un choc positif de la masse monétaire. À court terme, une hausse de la masse monétaire conduit à une hausse d'inflation, jusqu'au moyen terme après l'horizon 2 où le taux d'inflation commence à diminuer. Ceci peut être expliqué par la réaction instantanée de la banque centrale, à travers sa politique de ciblage d'inflation. Si la hausse de la masse monétaire provoque une inflation importante, l'effet expansionniste initial sur la courbe LM (déplacement vers le bas) peut être annulée. En effet, une inflation élevée incite la banque centrale à augmenter son taux directeur, ce qui réduit la liquidité et pousse la courbe LM vers le haut au lieu de vers le bas. Au moyen terme le taux d'inflation semble être ajusté à l'équilibre vers le long terme, ce qui explique que l'intervention de la banque centrale contrôle efficacement la masse monétaire, et gère en continuité sa politique de ciblage d'inflation.

3-4-4- Décomposition de la variance :

La décomposition de la variance en économétrie quantifie l'importance des chocs exogènes dans les variations d'une variable endogène au fil du temps. Elle identifie la part des fluctuations attribuable à ses propres chocs ou à ceux d'autres variables, permettant d'analyser les interdépendances et d'évaluer l'impact des politiques ou des chocs économiques à court, moyen et long terme.

Figure 5 : Décomposition de la variance de la résilience économique

Source : établi par les auteurs, R studio

Figure 6 : Décomposition de la variance du taux d'inflation

Source : établi par les auteurs, R studio

Les deux graphes illustrent la décomposition de la variance des erreurs de prévision (FEVD) pour la résilience économique (RS) et le taux d'inflation (DIPC). Le premier graphe montre que la variance de RS est quasi exclusivement expliquée par elle-même sur l'ensemble de l'horizon, ainsi que les dépenses publiques (DDP) jouent également un rôle non négligeable dans sa dynamique, suggérant une influence budgétaire sur la résilience économique. En revanche, le second graphe révèle que l'inflation est initialement autodéterminée, mais qu'elle devient progressivement influencée par la masse monétaire (DMM) et les dépenses publiques (DDP), ce qui est conforme aux prédictions de la théorie quantitative de la monnaie (Milton

Friedmann, 1963). Ces résultats suggèrent que la résilience économique semble être davantage déterminée par l'interaction monétaire indirectement par le contrôle de l'inflation via le ciblage d'inflation, tandis que la politique budgétaire par le biais des dépenses publiques impacte directement la résilience chose qui est expliquée graphiquement dans les réponses impulsionnelles ainsi que les décompositions de la variance.

3-5- Discussion et Conclusion :

Les résultats obtenus permettent d'évaluer la pertinence du Policy Mix dans le renforcement de la résilience économique du Maroc, en s'appuyant sur les théories économiques mobilisées dans cette étude. D'une part, l'analyse des réponses impulsionnelles et de la décomposition de la variance confirme que la politique monétaire joue un rôle clé dans la stabilisation macroéconomique. Conformément aux travaux de (Sargent et Wallace, 1981) et au cadre du ciblage d'inflation développé par (Svensson, 2002), l'indépendance de la Banque Centrale lui permet d'ajuster efficacement la masse monétaire afin de contrôler l'inflation. Cette régulation indirecte favorise un environnement économique plus stable et limite l'impact des chocs inflationnistes sur la résilience économique, validant ainsi l'hypothèse selon laquelle une politique monétaire autonome et orientée vers la stabilité des prix renforce la résilience économique.

D'autre part, l'impact de la politique budgétaire apparaît plus contrasté. Si Keynes (1936) avait mis en avant l'effet multiplicateur des dépenses publiques sur la demande globale, nos résultats montrent que cet effet demeure limité dans le cas du Maroc. L'augmentation des dépenses publiques ne semble pas systématiquement améliorer la résilience économique et peut même l'affecter négativement, ce qui rejoint les critiques néoclassiques (Barro, 1974) selon lesquelles une politique budgétaire expansionniste peut engendrer des déséquilibres macroéconomiques en raison des effets d'éviction et des anticipations rationnelles des agents économiques. Ainsi, l'hypothèse selon laquelle une politique budgétaire expansionniste renforce la résilience économique est rejetée.

Bien que (Mundell, 1963) et (Fleming, 1962) aient souligné l'importance de la coordination entre la politique budgétaire et la politique monétaire pour stabiliser une économie ouverte, nos résultats nuancent cette perspective. Si la politique monétaire cible efficacement l'inflation et contribue indirectement à la résilience économique, la politique budgétaire ne joue pas un rôle complémentaire mais plutôt limité, voire négatif. Dès lors, l'hypothèse d'une coordination efficace entre les deux politiques comme facteur clé de résilience économique est partiellement

validée. Ces résultats soulignent l'importance d'une gestion prudente des finances publiques et d'une coordination plus efficace entre les politiques économiques afin de renforcer la résilience économique et assurer une stabilité macroéconomique durable au Maroc.

5- Bibliographie :

- Alessi, L., Benczur, P., et Al. (2020). The resilience of EU member states to the financial and economic crisis. *Social Indicators Research*, 148(2), 569–598.
- Barro, R. J., Gordon, D. B. (1976). A positive theory of monetary policy in a natural rate model. *Journal of Political Economy*, 91(4), 589-610.
- Bale, A. B., Moba, et Al. (2024). Impact de la politique budgétaire sur la croissance économique en République Démocratique du Congo. *Revue Repères et Perspectives Economiques*, 8(1).
- Brand, T. (2008). Ciblage monétaire et ciblage d'inflation. *Regards croisés sur l'économie*, (1), 231-232.
- Briguglio, L. (2014). Resilience building in vulnerable small states.
- Briguglio, L. (2016). Résilience économique. Dans *Résilience* (pp. 215-237). Odile Jacob.
- Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2014). Vulnérabilité et résilience économiques : Concepts et mesures. Dans *Mesurer la vulnérabilité dans les pays en développement* (pp. 47-65). Routledge.
- Briguglio, L., & Kisanga, E. J. (2004). Introduction. *Economic Vulnerability and Resilience of Small States*.
- Briguglio, L., & Piccinino, S. (2012). Growth with resilience in East Asia and the 2008–2009 global recession. *Asian Development Review*, 29(02), 183-206.
- Di Caro, P. (2015). Recessions, recoveries and regional resilience: evidence on Italy. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 8(2), 273-291.
- Eraydin, A. (2016). Attributes and characteristics of regional resilience: Defining and measuring the resilience of Turkish regions. *Regional Studies*, 50(4), 600-614.
- Giannakis, E., & Bruggeman, A. (2017). Determinants of regional resilience to economic crisis: A European perspective. *European Planning Studies*, 25(8), 1394-1415.
- GUILLAUMONT, P. (2004). On the economic vulnerability of low-income countries. Dans L. Briguglio & E. J. Kisanga (Éds.), *Economic Vulnerability and Resilience of Small States* (pp. 54-71). Formatek Malta.

- Guillaumont, P. (2017). Vulnerability and resilience: A conceptual framework applied to three Asian countries—Bhutan, Maldives, and Nepal. ADB South Asia Working Paper Series, 53.
- Haoudi, A., & Touati, A. B. (2023). Central bank independence: The case of North African central banks. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 12(3), 61–85.
- Hefnaoui, A., & Ibnouzahir, Y. (2024). Efficacité de la Politique Monétaire après l'adoption du ciblage d'inflation : Cas de Bank-Al Maghreb. *African Scientific Journal*
- Horne, A. L. (1999). Developing measures of socioeconomic resiliency in the interior Columbia basin (Vol. 453). US Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station.
- Kabore, E. M. (2022). Impacts et facteurs de résilience des petites et moyennes entreprises du Burkina Faso dans le contexte de crise Covid-19. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 5(2), 577–602.
- Kuhls, S., Kormann da Silva, N., Memmen, M., Schulze, N., Hafele, J., Tripathi, R., Temory, F., Dirth, E., & Barth, J. (2022). Defining resilience in economic policymaking: Origins and current uses.
- Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. *Journal of Political Economy*, 85(3), 473-492.
- Martin, R. (2012). Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. *Journal of Economic Geography*, 12(1), 1–32.
- Martin, R., Sunley, P., Gardiner, B., & Tyler, P. (2016). How regions react to recessions: Resilience and the role of economic structure. *Regional Studies*, 50(4), 561-585.
- Mayunga, J. (2007). Understanding and applying the concept of community disaster resilience: A capital-based approach.
- Miller, F., Osbahr, H., Boyd, E., Thomalla, F., Bharwani, S., Ziervogel, G., & Nelson, D. (2010). Resilience and vulnerability: complementary or conflicting concepts? *Ecology and Society*, 15(3).
- Mumby, P. J., Chollett, I., Bozec, Y.-M., & Wolff, N. H. (2014). Ecological resilience, robustness and vulnerability: How do these concepts benefit ecosystem management? *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 7, 22–27.
- Paquet, G. (1999). La résilience dans l'économie (pp. 99-34). Faculty of Administration, University of Ottawa.
- Prakash, L., & Sheets, N. (1997). Central bank independence, inflation, and growth in transition economies. *Journal of Money, Credit and Banking*, 29(3), 381-399.

- Rogoff, K. (1985). The optimal degree of commitment to an intermediate monetary target. *The Quarterly Journal of Economics*, 100(4), 1169-1189.
- Shi, C., & Lu, J. (2024). Libérer la résilience économique : Une nouvelle approche méthodologique et un examen empirique dans le cadre de la transformation numérique. *Land*, 13(5), 621. <https://doi.org/10.3390/land13050621>
- Shoss, M. K., Jiang, L., & Probst, T. M. (2018). Plier sans rompre : Une étude à deux volets sur la résilience des employés face à l'insécurité de l'emploi. *Journal of Occupational Health Psychology*, 23(1), 112.
- Talandier, M., & Calixte, Y. (2021). Résilience économique et disparité territoriale : Quelles leçons retenir de la crise de 2008 ? *Revue d'Économie Régionale & Urbaine*, 3, 361-396. <https://doi.org/10.3917/reru.213.0361>
- Te'o, I. J. (2007). Vulnérabilité économique et résilience des petits États insulaires. *Island Studies Journal*, 2(1), 133-140.
- Wisner, B. (2002). Who? What? Where? When? Vulnerability and resilience. *Environment and Human Security*, 12/7–12/14.
- Yaya, K. (2007). Dépenses publiques et croissance économique en Côte d'Ivoire : Une approche en termes de causalité.

Annexes :

Input : Commandes utilisées pour la modélisation :

```
1 #Import packages/library
2 install.packages("urca")
3 install.packages("vars")
4 install.packages("mFilter")
5 install.packages("tseries")
6 install.packages("TSstudio")
7 install.packages("forecast")
8 install.packages(["tidyverse"])
9 library(urca)
10 library(forecast)
11 library(tidyverse)
12 library(TSstudio)
13 library(mFilter)
14 library(vars)
15 install.packages("readxl")
16 library(readxl)
17 df <- read_excel("C:/Users/Youssef/Desktop/bd3.xlsx")
18 view(df)
19 #Convertir les données en Time-Series avec indication trimestrielle
20 ipc <- ts(df$ipc, start = 1987, frequency=1)
21 dp <- ts(df$dp, start = 1987, frequency=1)
22 mm <- ts(df$mm, start = 1987, frequency=1)
23 rs <- ts(df$rs, start = 1987, frequency=1)
24 #Regrouper les series en une nouvelle base
25 sv <- cbind(ipc, dp, mm, rs)
26 view(sv)
27 #Retard optimal
28 lagselect <- VARselect(sv, lag.max=2, type="const")
29 lagselect$selection
30 #Ttest de causalité
31 var_order <- VARselect(sv, lag.max = 2, type = "const")
32 p <- var_order$selection["AIC(n)"]
33 dmax <- 1
34 var_model <- VAR(sv, p = p + dmax, type = "const")
35 wald_test <- causality(var_model, cause = "mm")
36 print(wald_test$Granger)
```

```
37 #Test de stationnarité
38 #IPC
39 test_trend_constant <- ur.df(ipc, type = "trend", lags = 1, selectlags = "AIC")
40 summary(test_trend_constant)
41 test_constant <- ur.df(ipc, type = "drift", lags = 1, selectlags = "Fixed")
42 summary(test_constant)
43 test_none <- ur.df(ipc, type = "none", lags = 1, selectlags = "Fixed")
44 summary(test_none)
45 dipc <- diff(ipc)
46 test_none <- ur.df(dipc, type = "none", lags = 1, selectlags = "Fixed")
47 summary(test_none)
48 #DP
49 test_trend_constant <- ur.df(dp, type = "trend", lags = 1, selectlags = "AIC")
50 summary(test_trend_constant)
51 test_constant <- ur.df(dp, type = "drift", lags = 1, selectlags = "Fixed")
52 summary(test_constant)
53 test_none <- ur.df(dp, type = "none", lags = 1, selectlags = "Fixed")
54 summary(test_none)
55 ddp <- diff(dp)
56 test_none <- ur.df(ddp, type = "none", lags = 1, selectlags = "Fixed")
57 summary(test_none)
58 #MM
59 test_trend_constant <- ur.df(mm, type = "trend", lags = 1, selectlags = "AIC")
60 summary(test_trend_constant)
61 test_constant <- ur.df(mm, type = "drift", lags = 1, selectlags = "Fixed")
62 summary(test_constant)
63 test_none <- ur.df(mm, type = "none", lags = 1, selectlags = "Fixed")
64 summary(test_none)
65 dmm <- diff(mm)
66 test_none <- ur.df(dmm, type = "none", lags = 1, selectlags = "Fixed")
67 summary(test_none)
68 #RS
69 test_trend_constant <- ur.df(rs, type = "trend", lags = 1, selectlags = "AIC")
70 summary(test_trend_constant)
71 test_constant <- ur.df(rs, type = "drift", lags = 1, selectlags = "Fixed")
72 summary(test_constant)
73 #Regrouper la nouvelle base
74 sv2 <- cbind(dipc, ddp, dmm, rs)
75 view(sv2)
76 sv2 <- sv2[-1, ]
77 #Estimer un VAR
78 estim <- VAR(sv2, p = 1, type = "const")
79 summary(estim)
80 residus <- residuals(estim)
```

```
81 #Test d'autocorrelation
82 autocorr_test <- serial.test(estim, lags.pt = 2, type = "PT.asymptotic")
83 print(autocorr_test)
84 #Test d'hétéroscédasticité
85 arch_test <- arch.test(estim, lags.multi = 2)
86 print(arch_test)
87 #Test de normalité
88 Norm1 <- normality.test(estim, multivariate.only=TRUE)
89 Norm1
90 #Test de stabilité
91 roots <- roots(estim)
92 print(roots)
93 colnames(sv2) <- cbind("dipc", "ddp", "dmm", "rs")
94 #Estimation SVAR
95 amat <- diag(4)
96 amat
97 amat[1,3] <- NA
98 amat[1,4] <- NA
99 amat[2,4] <- NA
100 amat[3,1] <- NA
101 amat[3,4] <- NA
102 amat[4,1] <- NA
103 amat
104 SVAR1 <- SVAR(estim, Amat=amat, Bmat=NULL)
105 SVAR1
106 #Réponses impulsionnelles
107 SVARdrns <- irf(SVAR1, impulse="dipc", response="rs")
108 SVARdrns
109 png("C:/Users/Youssef/Pictures/rs_ipc.png", width = 900, height = 800)
110 plot(SVARdrns)
111 dev.off()
112 SVARdrdp <- irf(SVAR1, impulse="ddp", response="rs")
113 SVARdrdp
114 png("C:/Users/Youssef/Pictures/rs_dp.png", width = 1200, height = 800)
115 plot(SVARdrdp)
116 dev.off()
```